

ТРАНЗИСТОРНЫЕ ОДНОКОЛЬЦЕВЫЕ RC-AВТОГЕНЕРАТОРЫ С
ФИЛЬТРОМ НИЗКИХ ЧАСТОТ

© 2025 Коптев Г.И., Торина Е.М.

Представлены результаты анализа однокольцевого RC-автогенератора с фильтром нижних частот (ФНЧ) в цепи обратной связи, построенного на одном активном элементе (АЭ) в виде дифференциальной пары полевых транзисторов. Показано, что в отсутствие буферного повторителя за счет нелинейности нагрузки возникает дополнительный сдвиг фаз, что позволяет упростить схему ФНЧ и улучшить флукутационные характеристики генератора. Использование модифицированного фильтра и нелинейного режима усилителя позволяет снизить требуемый коэффициент усиления, а также защитить генератор от срыва колебаний без использования дополнительных цепей. Результаты, полученные теоретически, подтверждены компьютерным моделированием.

Ключевые слова: RC-автогенератор, фазовый шум, полевой транзистор, дифференциальная пара транзисторов, трехзвенная RC-цепь.

Введение. Однокольцевые автогенераторы (АГ) почти гармонических колебаний, в цепи обратных связей (ОС) которых входят только сопротивления и емкости (далее RC-АГ) состоят из усилителя и фильтра положительной обратной связи, формирующей замкнутое кольцо. RC-автогенераторы не имеют в своем составе LC - колебательного контура, но они позволяют формировать колебания, близкие к гармоническим [1, 2].

Миниатюризация электронной аппаратуры, перемещение множества узлов, выполнявшихся на дискретных элементах относительно крупных размеров в интегральные схемы, особенно монолитные, имело в наше время одним из последствий очередное повышение интереса к RC-автогенераторам [2], особенно невысоких частот, по очевидной причине – стремлению избавиться от наиболее крупногабаритной детали – катушки индуктивности. Довольно крупной, даже при использовании ферромагнитного сердечника. Интерес к RC-генераторам возник ещё в ламповый период электроники, в 30-е годы XX века, задолго до появления интегральных микросхем, и уже объяснялся тогда рядом преимуществ RC-АГ гармонических колебаний [1], таких как простота реализации, относительно высокая стабильность частоты, а также возможность более широкой, по сравнению с LC-схемами, перестройки частоты при том же диапазоне вольтфарадной характеристики варикапов в частотно-задающих цепях.

Классические схемы RC-автогенераторов гармонических колебаний, особенно однокольцевые, должны работать на границе самовозбуждения с запасом по самовозбуждению, едва превышающем единицу. Однако, работа на границе самовозбуждения ведет к риску срыва колебаний, поэтому часто в таких схемах используют дополнительные решения, например, систему автоматической регулировки амплитуды (АРА) [3]. В данной работе по соображениям гарантии самовозбуждения откажемся и от режима генератора на границе самовозбуждения, и от системы авторегулирования, удерживающей генератор на этой границе.

Объектом исследования является RC-автогенератор с фильтром нижних частот (ФНЧ) в цепи обратной связи на дифференциальной паре полевых транзисторов (ПТ), работающий в нелинейном режиме, что за счет увеличения запаса по самовозбуждению гарантирует от срыва генерации. Далее, дифференциальная пара позволяет практически удалить в спектре колебаний четные гармоники. Выбор ПТ в качестве активных элементов (АЭ), обладающих высоким входным сопротивлением и хорошей повторяемостью характеристик, позволяет использовать усилитель без буферных каскадов, обеспечивая ток АЭ в ПТ с высокой точностью симметрии. Для получения формы выходного напряжения, близкой к гармонической, возможно использование внешнего по отношению к генератору фильтра, однако в этом случае увеличивается уровень фазовых шумов выходного колебания и количество элементов конечной схемы. Поэтому воспользуемся фильтром, уже содержащимся в кольцевом RC-генераторе в виде ФНЧ в качестве цепи положительной обратной связи. Выходное напряжение, близкое к синусоидальному, будем снимать не со стока, где оно относительно велико по размаху, но явно негармонично в нелинейном режиме, а с затвора, т.е. с выхода ФНЧ, где оно значительно меньше по амплитуде, но отфильтровано от высших гармоник. Можно, однако, также в качестве выходных снимать напряжения с промежуточных конденсаторов ФНЧ, с учетом требований ТУ на генератор по амплитуде и уровню высших гармоник.

Рис. 1. Схема однокольцевого RC-автогенератора на дифференциальной паре полевых

Генерация на границе самовозбуждения. Обратимся сначала к работе генератора на границе самовозбуждения, в линейном режиме с гармоническими колебаниями. Это позволит лучше понять свойства классических схем RC-АГ [1].

Балансные уравнения. Предметом исследования является схема, показанная на рис. 1. Эквивалентная схема такого кольцевого RC-АГ показана на рис. 2. Для этой схемы ищется выражение комплексной динамической крутизны согласно её определению: $\dot{S}_{\text{дин}} = \dot{I}_c / \dot{U}$, где \dot{I}_c – комплексная амплитуда тока стока АЭ, \dot{U} – амплитуда напряжения на входе АЭ, поступающего с выхода ФНЧ.

Штриховой рамкой (рис. 2) обведена модель АЭ, характеризующаяся крутизной S статической проходной ВАХ и выходным сопротивлением R_i . Нагрузкой АЭ является параллельное соединение сопротивления резистора R_{c1} , через который в схеме АГ подаётся питающее напряжение на сток транзистора $VT1$ АЭ (рис. 1), и входного сопротивления ФНЧ, используемого в качестве четырёхполюсника – фазовращателя цепи положительной обратной связи генератора.

Рис. 2. Эквивалентная схема низкочастотного кольцевого RC-генератора

Четырёхполосник нагружен на резистор R_3 , выполняющий функцию сопротивления утечки на затворе АЭ. ФНЧ характеризуется комплексным коэффициентом передачи напряжения $\dot{K}_u = \dot{U}_c / \dot{U}$ с учётом сопротивления R_3 и комплексным входным сопротивлением $Z_{\text{вх ФНЧ}} = g_{\text{вх ФНЧ}} + j \cdot b_{\text{вх ФНЧ}}$. Согласно схеме рис. 1 и определению динамической крутизны, её вещественную и мнимую части можно представить в виде уравнений:

$$\begin{cases} \text{Re}(\dot{S}_{\text{дин}}) = \text{Im}(\dot{K}_u) \cdot b_{\text{вх ФНЧ}} - \text{Re}(\dot{K}_u) \cdot \left(\frac{1}{R_c} + g_{\text{вх ФНЧ}} \right) \\ \text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}}) = -\text{Im}(\dot{K}_u) \cdot \left(\frac{1}{R_c} + g_{\text{вх ФНЧ}} \right) - \text{Re}(\dot{K}_u) \cdot b_{\text{вх ФНЧ}} \end{cases}, \quad (1)$$

Здесь известными, получаемыми в результате расчётов для заданной схемы ФНЧ в режиме балансов амплитуд и фаз, являются все величины в правых частях уравнений системы (1). Найденные значения $\text{Re}(\dot{S}_{\text{дин}})$, $\text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}})$ используются далее для расчета искомых величин - статических параметров АЭ - S и R_i , которые необходимо обеспечить для установки генератора на границу возбуждения на заданной частоте.

Чтобы найти S и R_i , используем выражения $\text{Re}(\dot{S}_{\text{дин}})$, $\text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}})$ через искомые S и R_i :

$$\begin{cases} \text{Re}(\dot{S}_{\text{дин}}) = S \cdot R_i \cdot (R_i + r_n) / \left[(R_i + r_n)^2 + x_n^2 \right] \\ \text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}}) = -S \cdot R_i \cdot x_n / \left[(R_i + r_n)^2 + x_n^2 \right] \end{cases}. \quad (2)$$

Решая систему (2) относительно искомых S и R_i , получаем:

$$\begin{cases} R_i = -\left(\text{Re}(\dot{S}_{\text{дин}}) / \text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}}) \right) \cdot x_n - r_n \\ S = -\text{Im}(\dot{S}_{\text{дин}}) \cdot \left[(R_i + r_n)^2 + x_n^2 \right] / (R_i \cdot x_n) \end{cases}, \quad (3)$$

где r_n и x_n - действительная и мнимая части нагрузки активного элемента, состоящей из R_{c1} и $Z_{\text{вх ФНЧ}}$.

Динамическая крутизна проходной ВАХ даже в случае безынерционного АЭ оказывается комплексной из-за комплексности нагрузки АЭ, а её фаза определяется согласно уравнениям (3):

$$\varphi_{\text{дин}} = -\arctg \left[x_{\text{н}} / (R_i + r_{\text{н}}) \right].$$

Она входит в состав суммы углов, определяющих баланс фаз и частоту генерации:

$$\varphi_{\text{ФНЧ}} + \varphi_{\text{Звх ФНЧ}} + \varphi_{\text{дин}} + \pi = 0.$$

Формулы для коэффициента передачи напряжения ФНЧ и его входного импеданса приводят к выражениям высоких степеней, осложняющих аналитическое решение.

Решение балансных уравнений. Поэтому оказалось целесообразным использовать вычислительные возможности компьютера. Были составлены циклические программы, решающие балансные уравнения при различных исходных данных. Ниже приводятся примеры их использования для характерных случаев.

1) Классическая задача. Созданная для расчета кольцевой схемы РС-АГ синусоидальных колебаний с однородным четырёхзвенным ФНЧ в цепи обратной связи [1] программа подтвердила классическое $|K_u|_{\text{мин}} = 18.38$, $\varphi_{\text{ФНЧ}} = -180^\circ$, но показала, что при этом фаза входного импеданса ФНЧ равна $\varphi_{\text{Звх ФНЧ}} = -24.05^\circ$. Кроме того, программа показала, что генерация на частоте $f = f_0$, соответствующей $\varphi_{\text{ФНЧ}} = -180^\circ$ возможна, если вход генераторного АЭ имеет большое сопротивление (теоретически ХХ), а выход генераторного АЭ нагружен только активным сопротивлением R_{c1} , через которое на сток генераторного АЭ подаётся питающее напряжение. Это возможно, если вход ФНЧ подключен к выходу генераторного АЭ через идеальный повторитель с очень высоким входным импедансом. При этом АЭ, нагруженный на R_{c1} , должен обеспечить усиление напряжения не менее $|K_u|_{\text{мин}} = 18.38$. Такая схема содержит два АЭ [1]. Заметим, что РС-АГ по схеме с одним АЭ и однородным ФНЧ [2], в принципе не может генерировать на частоте $f = f_0$, поскольку её условие баланса фаз в режиме генерации осложняется вхождением в него фазы входного импеданса ФНЧ (-24 градуса). В предельном случае, если сопротивление $R_{c1} \gg |Z_{\text{вх ФНЧ}}|$ на частоте баланса фаз, а вход АЭ можно считать имеющим бесконечно большое входное, обнаружено компьютерным расчётом, что теоретически возможна генерация на частоте $f = 0.6832f_0$, если модуль усиления АЭ по напряжению $|K_u| \geq 9.6$.

2) Интересные результаты получаются, если отказаться от однородных четырёхполюсников – фазовращателей, например, в виде ФНЧ, составленных из нескольких одинаковых интегрирующих РС – звеньев, а также от известных «прогрессивных цепочек» [1]. Трудность реализации кольцевого РС – генератора синусоидальных колебаний по простейшей схеме – с трёхзвенным однородным фазовращателем – на дифференциальной паре полевых транзисторов из-за недостаточного усиления напряжения (известный теоретический минимум $|K_u|_{\text{мин}} = 29$) заставила обратиться сначала к четырёхзвенному однородному фазовращателю (его известный теоретический минимум $|K_u|_{\text{мин}} = \sim 18.4$). Но и с таким ФНЧ трудно создать кольцевой генератор на дифференциальной паре полевых транзисторов из-за недостатка усиления.

Известен способ построения со значительно меньшим усилением, использующий в качестве ФНЧ комбинацию так называемых «прогрессивных цепочек» [1] из неодинаковых RC-звеньев. Однако такое решение имеет недостатки – увеличивается номенклатура элементов фазовращателя, а последние звенья могут оказываться с чрезмерно высокоомными резисторами и слишком малыми емкостями конденсаторов, сравнимыми с паразитными (это может затруднять микросхемную реализацию и ухудшать кратковременную стабильность частоты). Кроме того, повысится чувствительность к наводкам внешних полей.

Модифицированный фильтр. Была обнаружена возможность создания более простых фазовращателей типа ФНЧ, путём изменения и упрощения лишь первого звена однородного фазовращателя. В этом варианте изменяется только ёмкость конденсатора C_1 (увеличивается), а резистор R_1 в его обычном включении устраняется. Роль активного сопротивления, образующего первое фазовращающее звено, принимает на себя резистор R_{c1} , включаемый обычно между стоком и источником питания. Главным результатом такого изменения схемы оказалась возможность снизить минимально необходимое усиление напряжения, особенно дефицитное для дифференциальных пар полевых транзисторов в качестве АЭ кольцевых генераторов из-за того, что крутизна проходной характеристики дифференциальной пары вдвое ниже крутизны проходной ВАХ одиночного транзистора.

Нелинейный генератор. Постановка задачи. Поясним значение термина «нелинейный генератор» в данном контексте. Как известно, любой генератор, имеющий устойчивый стационарный режим – нелинейное устройство. Генерируемые АГ колебания в принципе не могут представлять собой синус в математически строгом смысле, даже если не касаться шумовых процессов. Однако в литературе устоялся термин «RC - генераторы синусоидальных колебаний» применительно к классу генераторов с относительно низким уровнем кратных гармоник (коэффициентом гармоник порядка 10% и ниже), позволяющий отличать их от, например, релаксационных RC-генераторов «разрывных» колебаний с высоким уровнем кратных гармоник, называемых мультивибраторами. В данной работе решается задача построения и исследования генератора с запасом по самовозбуждению, гарантирующим от срыва генерации, т.е. генератора в существенно нелинейном режиме, но при этом с относительно малым уровнем кратных гармоник.

Спектральный состав тока активного элемента. На рис. 3а показана форма тока АЭ $i(\omega t)$ без отсечки. Идеализированную форму, показанную на рис. 3б имеет ток стока дифференциальной пары $i_d(\omega t)$ идентичных полевых транзисторов в нелинейном режиме при работе генератора в области частот, на которых не проявляются заметно инерционные свойства транзисторов. Параметры этой формы:

- b - высота полуволн обрезанной синусоиды,
- A - амплитуда порождающей синусоиды,
- a - угловая длительность фронта полуволны, радиан.

Форма тока, представленная на рис. 3б, обеспечивается свойствами идеальной дифференциальной пары транзисторов, возбуждаемой синусоидальным напряжением с выхода ФНЧ, и питаемой в точке соединения истоков пары ПТ генератором постоянного тока.

Рис. 3. Формы токов генератора:
а) синусоидальная; б) симметрично усеченного синуса

Гармонический анализ формы усечённого синуса можно выполнить на основе известного гармонического анализа косинусоидальных импульсов, рассматривая полуволну усечённого синуса как разность косинус - импульса с высотой A , равной амплитуде производящего синуса, с углом отсечки $\pi/2$, и косинус-импульса в виде срезанной части производящего синуса высотой $A - b$ с углом отсечки $\theta_b = \pi/2 - a$, где b – высота полуволны срезанного синуса. Результатом такого анализа являются выражения для первой и высшей гармоник усеченного синуса:

$$A_1 = \frac{1}{\pi} \left[A \cdot \arcsin\left(\frac{b}{a}\right) + b \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{b}{A}\right)^2} \right], \quad (4)$$

$$A_n = \frac{b - A}{1 - \cos(\theta_b)} \cdot \frac{1}{n \cdot \pi} \cdot \left[\frac{\sin[(n-1) \cdot \theta_b]}{n-1} - \frac{\sin[(n+1) \cdot \theta_b]}{n+1} \right].$$

Заметим, что, хотя в составе однополярного косинусоидального импульса, кроме нечётных присутствуют и чётные гармоники, в усечённом синусоидальном колебании тока дифференциальной пары ПТ остаются только нечётные гармоники.

Ниже приведена таблица 1, показывающая уровни подавления третьей гармоники по отношению к первой (рабочей) в спектре тока дифференциальной пары, возбуждаемой синусоидальным напряжением, для различных отношений A/b . Аналогичные таблицы по формулам (4) можно составить и для других высших гармоник. Практическое значение этой таблицы состоит в том, что эта величина – A/b – может рассматриваться как запас по самовозбуждению. Оно возможно только при $A > b$, и уменьшение обратного отношения b/A от 1 до 0 означает увеличение запаса по самовозбуждению. При выборе режима, характеризуемого угловой длительностью фронта a или однозначно связанным с ней запасом по самовозбуждению A/b , потребуется компромиссное решение, так как приближение A/b к 1 снижает уровень высших гармоник генератора, но приближает к срыву генерации. И наоборот, увеличение A/b делает генерацию более устойчивой к дестабилизирующим факторам и снижает требуемое усиление АЭ, но увеличивает уровень гармоник генератора.

Таблица 1. Третья гармоника усеченного импульса тока

Запас по самовозбуждению, A/b	Амплитуда 1-й гармоники усеченного импульса тока, A_1	Угловая длительность фронта, a	Уровень третьей гармоники относительно первой, A_3/A_1	Уровень третьей гармоники относительно первой, A_3/A_1 , дБ
2	1.217	30	0.227	-13
1.8	1.204	33	0.203	-13.9
1.6	1.184	38	0.171	-15.4
1.5	1.171	41	0.151	-16.5
1.4	1.154	45	0.126	-18
1.3	1.133	50	0.098	-20.3
1.1	1.064	65	0.029	-30.9
1.08	1.054	67	0.022	-33.3
1.06	1.043	70	0.015	-36.6
1.04	1.03	74	0.009	-41.4
1.02	1.016	78	0.004	-50
1.01	1.008	81	0.002	-58.7

Однако, уровни кратных гармоник характеризуют только спектр тока дифференциальной пары транзисторов. Уровень искажений, даваемых генератором, зависит от его полной схемы, содержащей ФНЧ, и от точек схемы, с которых снимается выходное напряжение. В рассматриваемых нами кольцевых генераторах с цепями обратной связи в виде ФНЧ целесообразной представляется возможность использования эффекта фильтрации генерируемых напряжений этими цепями, без использования внешнего фильтра. Ниже представлены соотношения амплитуд напряжений кратных гармоник к амплитуде основной (рабочей) гармоники на разных конденсаторах ФНЧ цепи обратной связи.

Результаты моделирования нелинейного RC-АГ с классическим трехзвенным ФНЧ. Ниже представлен расчёт, выполненный для схемы нелинейного АГ с классическим однородным трёхзвенным ФНЧ (рис. 4а).

Рис. 4. Используемые фильтры: а) однородный трёхзвенный ФНЧ ($C_1=C_2=C_3=C$, $R_1=R_2=R_3=R$); б) модифицированный трёхзвенный ФНЧ ($C_1 \neq C_2 = C_3 = C$, $R_1=0$, $R_2=R_3=R$)

Первое приближение по частоте основной (первой) гармоники для решения уравнений задается на частоте $f = f_0 = \frac{\sqrt{6}}{2\pi RC} = 1$ МГц. На этой частоте, вблизи которой происходит генерация, сдвиг фазы напряжения фильтром равен -180° . Как было показано выше, для схем, не содержащих повторитель, генерация происходит на частоте ниже f_0 , что подтвердило моделирование (таблица 2). Результаты расчёта приведены в таблице 3.

Таблица 2. Результаты расчета частоты генерации для первых 10 гармоник при моделировании нелинейного RC-АГ с однородным трехзвенным фильтром и с модифицированным трехзвенным фильтром

Номер гармоники	Частота, МГц	
	Однородный ФНЧ	Модифицированный ФНЧ
0	0	0
1	0.847	0.896
2	1.694	1.793
3	2.540	2.689
4	3.387	3.586
5	4.234	4.482
6	5.081	5.379
7	5.927	6.275
8	6.774	7.172
9	7.621	8.068
10	8.468	8.965

Таблица 3. Уровни амплитуд высших гармоник на конденсаторах однородного ФНЧ, нормированные к уровням амплитуд на выходе усилителя

f/f_0	$U_{C1}/U_{\text{вых}}, \text{дБ}$	$U_{C2}/U_{\text{вых}}, \text{дБ}$	$U_{C3}/U_{\text{вых}}, \text{дБ}$
1	-10.3	-20.8	-29.3
3	-17.8	-35.6	-53.0
5	-22.0	-43.9	-65.7

Таблица 3 показывает распределение напряжения основной частоты генерации вдоль фильтра. Амплитуда его на выходе ФНЧ (на конденсаторе C_3) в 29 раз ниже входной амплитуды, на конденсаторе C_2 – в 11 раз, на конденсаторе C_1 – в 3.26 раз. Для практических выводов относительно напряжений высших гармоник на конденсаторах фильтра нагляден спектральный состав напряжения, снимаемого в разных точках генератора (рис. 5 а–в) – слева форма, справа спектр.

а)

б)

в)

Рис. 5. Результаты компьютерного моделирования нелинейного RC-автогенератора с классическим однородным трехзвенным RC-фильтром. Осциллограммы напряжений генератора, снимаемые с конденсаторов C_1 (а); C_2 (б); C_3 (в), и их спектры

Сопоставляя результаты таблицы 2 и рис. 5, можно видеть, что есть выбор: снимая напряжение с последнего конденсатора ФНЧ (C_3), можно получить высшую степень фильтрации ценой значительного снижения уровня напряжения.

Результаты моделирования RC-АГ с модифицированным трехзвенным ФНЧ. Резистор R_c в обеих схемах (рис. 4) – это резистор в цепи питания транзистора VT1. Ёмкость изменённого звена увеличена в модифицированном фильтре в 6 раз, сопротивление R_1 бывшего первого звена обнулено.

а)

Рис. 6. Результаты компьютерного моделирования нелинейного RC-автогенератора с модифицированным трехзвенным RC-фильтром. Осциллограммы напряжений генератора, снимаемые с конденсаторов C_1 (а); C_2 (б); C_3 (в), и их спектры

Поскольку рабочая частота при переходе от схемы рис. 4а к схеме рис. 4б сохраняется, а номиналы второго и третьего звеньев оставлены неизменными, то коэффициент передачи напряжения первой гармоники $K_{иФНЧ} = U_1/U_2$ в модифицированном ФНЧ был бы выше в 1.5 раза, если бы сохранялось условие противофазности выходного U_1 и входного U_2 напряжений ФНЧ. Это требование в классических кольцевых АГ (например, [1]) возникало из предпосылки, что якобы активный элемент поворачивает фазу напряжения на 180 градусов, и для баланса фаз при работе АГ необходим доворот фазы цепью обратной в случае ФНЧ на -180 градусов. Однако это верно лишь для схем с повторителем между АЭ и входом ФНЧ. Если повторителя нет, АЭ генератора нагружен на вход ФНЧ, имеющий комплексное сопротивление (активно-емкостное), и, несмотря на шунтирование входа ФНЧ резистором в цепи питания, нагрузка на АЭ генератора остаётся не активной, а сильно выраженной комплексной. Тогда, как было показано расчетом в п. 1.2, в балансе фаз появляется отрицательный фазовый угол активно-емкостной нагрузки, и нужный угол запаздывания на ФНЧ оказывается на десятки градусов ниже 180 градусов. А это означает, что исчезает необходимость в классической трёхзвенной структуре цепи обратной связи и можно обойтись двумя RC-звеньями в цепи обратной связи.

Таблица 4. Уровни амплитуд высших гармоник на конденсаторах модифицированного ФНЧ, нормированные к уровням амплитуд на выходе усилителя

f/f_0	$U_{C1}/U_{\text{ВЫХ}}$, дБ	$U_{C2}/U_{\text{ВЫХ}}$, дБ	$U_{C3}/U_{\text{ВЫХ}}$, дБ
1	-0.02	-9.98	-17.8
3	-0.02	-14.00	-27.18
5	-0.02	-16.94	-33.29

В таблице 4 представлено распределение напряжения основной частоты на конденсаторах фильтра. Результаты моделирования нелинейного RC-АГ представлены на рис. 4б и рис. 6 (а-в). Выигрыш в K_u в этом случае оказывается равным ≈ 1.6 .

Шумовые характеристики. С развитием техники растут требования к стабильности частоты автогенератора, поэтому важной характеристикой в рамках оценки кратковременной нестабильности частоты является определение уровня фазовых шумов в зависимости от частоты отстройки от несущей [4, 5]. Существует несколько подходов к оценкам уровней фазового шума. В [4] был предложен метод оценки шумов однокольцевых RC-автогенераторов, основанный на развитии метода укороченных уравнений Евтянова С. И. и получены аналитические выражения для расчета фазовых шумов в зависимости отстройки от несущей в области действия естественных шумов:

$$S_{\varphi}(F) = \frac{f_0^2}{\tau_{\varphi}^2 \cdot F^2} \cdot \frac{M^2 \cdot \tau_{\varphi a}^2 \cdot (F^2/f_0^2) + \Pi_{\text{пц}}^2}{\tau_{\varphi a}^2 \cdot (F^2/f_0^2) + \Pi_{\text{пц}}^2} \cdot \frac{2S_{\Sigma}(f_0)}{U_{\text{ст}}^2}, \quad (5)$$

где f_0 – частота возбуждения колебаний; $S_{\Sigma}(f_0) = S_u(f_0) + S_{\text{вх.ш}}$ – сумма спектральной плотности мощности (СПМ) приведенных ко входу усилителя источников естественных шумов цепи обратной связи ($S_u(f_0)$) и спектр плотности шумов самого усилителя ($S_{\text{вх.ш}}$), приведенный на его вход; F – частота анализа уровня шума; $U_{\text{ст}}$ – амплитуда колебаний генератора на входе усилителя в установившемся режиме; $\tau_{\varphi a}$ – нормированная постоянная времени, связанная с обобщенной постоянной времени цепи ОС $T_{\varphi a}$ выражением $\tau_{\varphi a} = 2\pi f_0 T_{\varphi a}$, где $T_{\varphi a} = T_{\varphi}(1 + (T_a/T_{\varphi})^2)$, где T_a и T_{φ} – взятые с обратным знаком производные логарифмической амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристик цепи обратной связи по частоте на частоте возбуждения АГ соответственно и $\tau_{\varphi} = 2\pi f_0 T_{\varphi}$; $\Pi_{\text{пц}}$ – прочность предельного цикла автогенератора; M – параметр, характеризующий влияние амплитудно-частотного преобразования в генераторе на СПМ $S_u(f_b)$.

Уровни СПМ ФМ шумов АГ при отстройках от частоты f_0 , равных ($\pm F$), выражают в децибелах относительно мощности колебания и рассчитывают по формуле:

$$L_{\varphi}(F) = 10 \cdot \lg(S_{\varphi}(F)) - 3, \text{ [дБн/Гц]}. \quad (6)$$

Достоинством этого метода является отсутствие в выражении эмпирических множителей, что позволяет разрабатывать схему с учетом количественных ограничений уровня шума, а также получение оценки уровня шума «сверху». То есть реальные значения СПМ фазового шума ниже менее чем на 1 дБ от рассчитанных.

Применим данный метод к рассмотренным в работе схемам и сравним уровни шума на входе усилителя для нелинейного автогенератора с классическим однородным и с модифицированным фильтром. Результаты теоретического расчета на основе выражения (6) представлены на рис. 7. В данном случае учитывались только шумы цепи ОС, однако при необходимости можно рассчитать и шум, вносимый усилителем.

По результатам расчета видно, что модифицированный фильтр за счет отсутствия одного резистора позволяет получить существенный выигрыш в уровне шума порядка 2.5 дБн/Гц в области действия естественных шумов.

Рис. 7. Результаты расчета СПМ фазового шума для нелинейного RC-автогенератора с классическим однородным трехзвенным фильтром ($L_{\varphi}(F)$) и с модифицированным фильтром ($L_{\varphi mod}(F)$)

Отметим, что основной вклад в шум цепи ОС вносят резисторы, входящие в состав фильтров. В пакетах компьютерного моделирования шумовая модель резисторов обычно учитывает только тепловой шум, заданный по известной формуле Найквиста, что верно для проволочных резисторов, однако может быть ошибочным для других типов резисторов, где существенный вклад могут вносить дробовые шумы. Представленный метод (5) позволяет учесть все источники шума, однако в данной работе при сравнении шумовых свойств двух схем мы ограничились учетом только тепловых шумов резисторов, чтобы сопоставить полученные результаты с моделированием.

Результаты расчета СПМ фазового шума на частоте отстройки от несущей 10 кГц, полученные с помощью аналитических выражений (5), (6) и моделированием, представлены в таблице 5. Видно, что расхождение значений не более 1 дБн/Гц.

Таблица 5. Результаты теоретического расчета и моделирования уровня СПМ фазовых шумов на частоте отстройки от несущей в 10 кГц для двух вариантов цепи ОС нелинейного RC-автогенератора

Тип расчета		Теоретический расчет	Моделирование
Вид фильтра			
Классический фильтр	трехзвенный	-109.8 дБн/Гц	-110.8 дБн/Гц
	Модифицированный фильтр	-112.2 дБн/Гц	-113.1 дБн/Гц

Выводы.

1. В литературе, посвященной кольцевым RC-генераторам гармонических колебаний, т.е. использующим в качестве цепей положительной обратной связи цепочечные (многозвенные, часто трёхзвенные, реже четырёхзвенные) четырёхполюсники в виде ФВЧ или ФНЧ, отмечается дефицит усиления активного элемента по напряжению. Например, в случае трёхзвенного ФВЧ или ФНЧ, минимальное усиление напряжения лампой или транзистором должно быть не менее 29, а в случае четырёхзвенного не менее 18.4. Это, однако, справедливо для однородных четырёхполюсников (т.е. составленных из одинаковых звеньев). В данной работе показано, что, используя простое нестандартное решение, не прибегая к «прогрессивным цепочкам», можно существенно (на десятки %) снизить необходимое минимальное усиление напряжения активным элементом кольцевого генератора, что особенно актуально для АЭ в виде дифференциальной пары полевых транзисторов.

2. Такое решение за счет исключения резистора первого звена фильтра позволяет также улучшить шумовые характеристики схемы, что подтверждено и теоретическим расчетом и моделированием.

3. В литературе, посвященной RC-генераторам гармонических колебаний, указывается, что для обеспечения практически синусоидальной формы выходного напряжения генератор должен работать на границе самовозбуждения. Однако это означает угрозу срыва генерации при любых причинах, снижающих коэффициент усиления активного элемента (АЭ) генератора. Преследуя цель обеспечить гарантию от срыва генерации при воздействии указанных возможных причин срыва, можно отказаться от работы генератора на границе самовозбуждения, предусматривая некоторый запас усиления АЭ. Следствием этого является относительно высокий уровень кратных гармоник в токе активного элемента. Отсюда вытекает задача каким-то образом уменьшить рост кратных гармоник напряжения на выходе генератора. В связи с этим рассмотрен вариант построения RC-генератора, в качестве АЭ которого используется дифференциальная пара полевых транзисторов. Особенностью их режима является симметричная форма полуволн выходного напряжения, практически исключая чётные гармоники на выходе генератора. Кроме того, выбрана кольцевая схема этого генератора с фазосдвигающей цепью положительной обратной связи в виде фильтра нижних частот. Это дает возможность снимать выходное напряжение генератора с выхода ФНЧ (это одновременно вход АЭ), имеющее уровень подавления кратных гармоник на десятки дБ ниже, чем на выходе АЭ, откуда обычно снимается выходное напряжение. Для повышения уровня выходного напряжения генератора есть возможность без усложнения схемы снимать большие по размаху напряжения также с других конденсаторов ФНЧ ценой увеличения уровня кратных гармоник этих напряжений. Сравнение такой схемы RC-генератора с известными из литературы схемами методом составления балансных уравнений и их циклического компьютерного решения, подтвержденным методом компьютерного моделирования показало, что она далеко превосходит простейшие схемы класса кольцевых генераторов на биполярных транзисторах по подавлению кратных гармоник на выходе и приближается к лучшим, имеющим систему автоматического регулирования амплитуды, но обладает большим быстродействием при необходимости скачкообразного изменения частоты.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Асеев, Б. П. Основы радиотехники / Б. П. Асеев. – М.: Связьиздат, 1947. – 572 с.
2. Wen, D. Analysis of the RC Phase-shift Oscillator / D. Wen // 12th International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP-BMEI). – 2019. – P. 1-4. – DOI 10.1109/CISP-BMEI48845.2019.8966078.
3. Торина, Е. М. Система автоматической регулировки амплитуды колебаний для однокольцевого RC-автогенератора // Вестник Московского энергетического института. Вестник МЭИ. – 2018. – №. 5. – С. 152-157. – DOI 10.24160/1993-6982-2018-5-152-157. – EDN YCKICL.
4. Кулешов, В. Н. Шумовые характеристики RC-генераторов гармонических колебаний / В. Н. Кулешов, Т. И. Болдырева, Е. М. Дроздова // Электросвязь. – 2014. – №. 5. – С. 30-33. – EDN SHDSBH.
5. Коо, J. Low-Noise Distributed RC Oscillator / J. Коо, J.-Y. Sim // IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems. – 2022. –V. 30. – № 2. – P. 143-152. – DOI 10.1109/TVLSI.2021.3131170.

Поступила в редакцию 24.02.2025 г., рекомендована к печати 12.03.2025 г.

TRANSISTOR SINGLE-RING RC-OSCILLATORS WITH LOW-PASS FILTER

Koptev G.I., Torina E.M.

The analysis results of single-ring RC-oscillator with low-pass filter (LPF) in the feedback loop, built on one active device (AD) in the form of a differential pair of field-effect transistors are given. It was shown that without buffer followers an additional phase shift occurs in phase balance because of non-linear load. It allows us to make LPF scheme simpler and to improve oscillators fluctuation characteristics. Using modified filter amplifiers non-linear mode allows to reduce the required gain. Moreover, it allows to protect oscillator from disruption of fluctuations without using additional circuits. The results obtained theoretically were confirmed by computer modeling.

Keywords: RC-oscillator, phase noise, field-effect transistor, differential pair of transistors, three-link RC-circuit.

Коптев Глеб Иванович

кандидат технических наук, доцент кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: KoptevGI@mpei.ru

Koptev Gleb Ivanovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Formation and Processing of Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.

Торина Елена Михайловна

кандидат технических наук, доцент кафедры формирования и обработки радиосигналов ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет "Московский Энергетический Институт"»,
Российская Федерация, г. Москва.
E-mail: dro.em@yandex.ru

Torina Elena Mikhailovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Formation and Processing of Radio Signals of Moscow Power Engineering Institute,
Russian Federation, Moscow.